

УВЕЛИЧЕНИЕ ОСАДКОВ КАК МЕРА ЗАМЕДЛЕНИЯ ДЕГРАДАЦИИ ЛЕДНИКОВ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ПСКЕМ: РОЛЬ ENSO И УПРАВЛЯЕМОЕ НАРАЩИВАНИЕ СНЕГА

¹Бобохонова М.Н, ²Кадиров Б.Ш

¹Гидрометеорология илмий-тадқиқот
институти доктаранти, ²Гидрометеорология илмий-тадқиқот
институти лаборатория мудири, г.ф.н. доцент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17161280>

Аннотация. Деградация ледников бассейна реки Пскем (Западный Тянь-Шань) угрожает устойчивости водных ресурсов Узбекистана. На основе анализа метеорологических данных и баланса массы ледника Баркрак установлено, что в годы El Niño зимне-весенние осадки увеличиваются на 10–12%, что приводит к снижению темпов абляции, тогда как при La Niña наблюдается дефицит осадков и ускоренное сокращение ледников. Рассмотрена гипотеза о том, что сочетание ENSO-модуляции и управляемого засева облаков способно обеспечить до 15–20% прироста снегопада, повысить альбедо и частично стабилизировать массу ледников. Разработан план пилотного проекта с использованием генераторов AgI и беспилотных платформ, предусматривающий рандомизированный дизайн эксперимента и систему КРП (метеорологические, гляциологические и гидрологические). Ожидаемый эффект — замедление деградации малых ледников и более устойчивое формирование весенне-летнего стока.

Ключевые слова: ENSO; Эль-ниньо, Ла-нинья; ледники; деградация; осадки; альбедо; засев облаков; Пскем; Центральная Азия; баланс массы.

Введение. Современные исследования показывают [Li, et al. 2022], что ледники Центральной Азии, в том числе гор Тянь-Шаня, испытывают ускоренную деградацию под воздействием глобального потепления и региональных изменений циркуляции атмосферы [Khaydarov, Gerlitz, 2019]. Сокращение ледниковых ресурсов непосредственно влияет на устойчивость речного стока, водное снабжение населения и ирригационные системы Узбекистана. При этом традиционные методы адаптации к дефициту водных ресурсов становятся всё менее эффективными, что стимулирует поиск дополнительных решений.

Одним из таких решений является использование технологий искусственного увеличения осадков, которые могут способствовать накоплению дополнительных запасов влаги в виде снега и дождя в горных районах. Влияние климатических колебаний, особенно Эль-Ниньо – Южной осцилляции (ENSO), играет при этом ключевую роль, так как ENSO напрямую влияет на распределение атмосферных осадков в Центральной Азии [Feng, F., et al., 2022].

Ранее проведенные исследования режима осадков на метеостанции Ойгаинг выявили значимые различия в осадочном режиме в зависимости от фаз ENSO. Это позволяет рассматривать данную станцию как индикатор для оценки темпов деградации ледников и для обоснования целесообразности использования технологий искусственного дождя.

Цель и задачи исследования: оценить возможность использования искусственных осадков как инструмента замедления деградации ледников, учитывая зависимость осадков от фаз ENSO.

1. Проанализировать многолетний режим осадков на метеостанции Ойгаинг;
2. Установить статистические различия осадков в годы Эль-Ниньо, Ла-Нинья и нейтральной фазы ENSO;

3. Оценить влияние дефицита атмосферного питания на темпы деградации ледников.

Методы. В основу анализа положены:

- многолетние ряды метеорологических наблюдений станции Ойгаинг;
- индексы океанической компоненты ENSO (Oceanic Niño Index — ONI);
- опубликованные данные о деградации ледников Тянь-Шаня и их динамике в последние десятилетия.

Методика включает:

- классификацию лет по фазам ENSO (Эль-Ниньо, Ла-Нинья, нейтральные);
- статистический анализ различий осадков между фазами;
- оценку связи между атмосферным питанием и темпами деградации ледников;
- сценарный расчет:

базовый режим — естественные осадки без вмешательства;

условный режим — искусственное увеличение осадков на 10–15% за счет активных воздействий.

Дополнительно учитываются ограничения: локальность данных (одна станция), необходимость верификации результатов для разных высотных поясов и влияние других факторов крупномасштабной циркуляции (Арктическая осцилляция, NAO).

Результаты. В данной работе использованы результаты, полученные в высокогорном бассейне реки Пскем (Западный Тянь-Шань, Узбекистан), где располагается ключевой ледник Баркрак Средний. В Пскемском узле Центральноазиатской горной обсерваторной сети (CAMON) в 1970–1990 гг. проводились прямые измерения баланса массы на леднике Баркрак Средний, а с 2016 г. наблюдения возобновлены [Умурзаков и др, 2021].

Проведен анализ климатических данных для оценки телесвязи ENSO–осадки в регионе. Используются метеорологические ряды по станции Ойгаинг ($H \approx 2100$ м) для зимне-весеннего сезона за последние ~60 лет, а фазы ENSO классифицированы по данным NOAA (эпизоды El Niño и La Niña разной интенсивности с 1960-х гг. по настоящее время). Метеостанция Ойгаинг расположена на удалении 12 км от ледника Баркрак.

Вычислены аномалии сезонных сумм осадков относительно климатической нормы для каждого эпизода ENSO и выполнено сравнение средних аномалий в годы El Niño и La Niña. Кроме того, проанализирована нестационарность телесвязи во времени – принимая во внимание возможные междекадные изменения атмосферной циркуляции, влияющие на ENSO-эффект (например, перестройка путей переноса влаги и влияние североатлантических аномалий температуры поверхности моря).

На рис.1 показана изменение разницы между фактическим количеством осадков за конкретный месяц явления и нормой за этот месяц. Период расчета охватывает 1963 года по 2024 год. За этот период отмечено более 20 эпизодов каждой фазы (Эль-ниньо и Ла-нинья). Анализ показывает, что при ла-Ланинья отмечается дефицит осадков и избыток при Эль-ниньо относительно нормы.

В среднем по абсолютному количеству это составило 10-12% от годового количества осадков. Для ледника Баркрак исследована зависимость годового баланса массы от количества твёрдых осадков [Умурзаков и др, 2021].

Рис.1. Аномалии осадков в периоды различных фаз ENCO

Использованы данные прямых измерений баланса (снегомерные рейки, снежные профили) за 2016–2024 гг., а также соответствующие суммы осадков по метеостанции Ойгаинг. [Каталог, 2025]. Выделены годы с положительными фазами ENSO (El Niño) и отрицательными (La Niña) для оценки влияния естественной вариации осадков на массу ледника.

Таблица 1

Данные измерений баланса массы Баркрак Средний [Каталог ледников, 2025]

Гидрологический год	Количество осадков на метеостанции Ойгаинг X, мм	Площадь F, км ²	Годовой баланс массы, см в.э.	Погрешность, см
2016-2017	1107,00	2,39	-29,50	±0,50
2017-2018	768,50	2,23	-22,50	±0,50
2018-2019	820,60	2,20	-32,50	±0,50
2019-2020	689,30	2,12	-28,10	±0,50
2020-2021	636,50	1,86	-67,10	±0,50
2021-2022	720,10	1,90	-57,10	±0,50
2022-2023	529,30	1,89	-80,80	±0,50
2023-2024	736,30	1,89	-24,60	±0,50

На основании данных из каталога ледников [Каталог, 2025] и информации об индексах ENSO на рис.2 показана скорость деградации ледника Баркрак средний. Таким образом, на леднике Баркрак выявлена чёткая положительная зависимость фазами ENSO и годовым балансом массы.

В годы El Niño годовой баланс приближался к равновесию (меньшая потеря массы), тогда как в годы La Niña наблюдались наиболее высокие отрицательные значения баланса. Физически это объясняется возросшей зимне-весенней аккумуляцией и повышенным альбедо поверхности при наличии свежего снега, что приводит к сокращению летних потерь массы.

График (рис.3) демонстрирует, что с ростом годового количества осадков потери массы снижаются (баланс становится менее отрицательным).

Рис.2. Динамика изменения баланса Ледника Баркрак средний в зависимости от фазы ENSO (синий-Ла-нинья, красный Эль-нинья и черный-нейтральная фаза)

Рис.3 Зависимость между осадками и балансом массы ледника Баркрак

В годы El Niño, как правило, наблюдаются и большие осадки, и менее отрицательный баланс, тогда как точки La Niña группируются в области низких осадков и сильной отрицательной величины баланса. Коэффициент корреляции r между осадками и балансом достигает $\sim 0,8$, что подтверждает высокую чувствительность ледника к изменениям аккумуляции.

Подход к управляемому увеличению снега. На основании обзора современных технологий засева облаков и их результатов в горных районах можно сделать вывод о том, что особое внимание уделено зимнему орографическому засева в условиях континентального климата. По результатам выполненных проектов получено (в частности, [обзора Rauber et al., 2019], [5,6,7]) , что при оптимальных условиях дополнительные осадки от засевов облаков могут достигать $\sim 5-15\%$ от естественных значений. При этом эффективность технологии в наших условиях будет зависит от фаз ENSO: в годы El Niño вероятность наличия переохлаждённых облаков выше, и эффект засева сильнее, тогда как в годы La Niña при дефиците облачности дополнительный снегопад минимален.

На основании полученных данных и теоретических оценок нами разработан план пилотного эксперимента по управляемому увеличению снегопада на ледниках Пскемского бассейна. Предусмотрен *рандомизированный подход* по отдельным эпизодам снегопада: отбираются сопоставимые снегопады в разные фазы ENSO, которые случайным образом делятся на «*засеянные*» (обработка облаков йодистым серебром с помощью наземных генераторов и беспилотников) и *контрольные* (без вмешательства) эпизоды. Эксперимент планируется на протяжении 3–4 зим, что даст статистически значимую выборку событий.

Проект будет состоять из нескольких этапов:

- Подготовительный этап (1 год): сбор и гармонизация исторических данных, анализ функций отклика ледников на осадки, выбор оптимальных *ENSO-окон* (периодов повышенной вероятности нужных циркуляционных условий).
- Экспериментальный этап (3–4 года): проведение засева в выбранных снегопадных ситуациях (генераторы AgI, БПЛА) согласно рандомизированному плану; параллельный мониторинг метеоусловий, снежного покрова и баланса массы ледников.
- Этап оценки эффекта (после каждого сезона): анализ физических сигнатур засева (метеорологический радар, спутниковые данные о облачности и осадках, химический анализ снега на индикаторы реагентов), статистическая обработка различий в накоплении снега и балансе массы между засеянными и контрольными эпизодами.

Для количественной оценки эффективности будет введена система *ключевых показателей эффективности (KPI)* по трём блокам: метеорологические, гляциологические и гидрологические индикаторы.

Метеорологические показатели:

- Приrost твёрдых осадков в засеянных эпизодах – $\geq 7-10\%$ относительно контрольных (измерение: осадкомеры AWS, снегомерные рейки, спутниковые оценки);
- Абсолютное приращение воды в снеге – $+10-20$ мм SWE за эпизод (измерение: SWE-зонды, снежные шурфы, плотностные измерения);
- Приrost высоты снежного покрова – $\geq 5-10$ см за эпизод (измерение: лидар на дроне, фотограмметрия, снегомерные рейки);
- Сохранность дополнительного слоя снега – $\geq 1-2$ месяца (до весеннего таяния) (измерение: повторные наблюдения AWS/реек, спутники MODIS/Sentinel);
- Пространственное покрытие эффекта – $\geq 70\%$ площади ледника, охваченной увеличенным снегопадом (измерение: сеть парных площадок наблюдений на леднике – контроль vs засев).

• Гляциологические показатели:

- Средний годовой баланс массы ледника – *улучшение на $+0,1-0,2$ м в.э.* (в сравнении с базовым уровнем) (измерение: баланс масс по сети реек, пересчёт SWE, GPS-съёмка);
- Положение равновесной линии высот (ELA) – *понижение на $50-100$ м* (измерение: GPS/дроны, анализ спутниковых снимков Sentinel/Landsat);
- Поверхностное альbedo ледника в конце сезона – *рост на $+0,05-0,1$* (измерение: наземные спектрорадиометры, спутники MODIS/Sentinel-2).

• Гидрологические показатели:

- Весенне-летний сток реки Ойгаинг – *увеличение $\geq 5\%$* по сравнению с контрольными годами (измерение: автоматические гидропосты, данные расхода и уровня воды);
- Сезонная равномерность стока – *сглаживание пиков половодья*, снижение амплитуды весенних пиков и более ровный сток в мае–июле (измерение: анализ гидрографов стока);
- Влажность почв и подпитка грунтовых вод в пойме – *рост на $5-10\%$* в весенний период (измерение: почвенные датчики влажности, мониторинг уровней грунтовых вод).

Таким образом при реализации пилотного проекта с учетом «окон» ENSO и возможностей современных технологий искусственного вызывания осадков (Обзор исследований зимнего орографического засева демонстрирует прирост осадков в пределах 5–15% при оптимальных условиях [Kunkel & Parkinson, 2019,] возможно получение в среднем 15-20% дополнительных осадков к норме, что позволит стабилизировать ледники в годы Эль-ниньо. А засев облаков в годы Ла-нинья уменьшит деградацию ледников..

Однако телесвязь ENSO в Центральной Азии характеризуется нестабильностью во времени, требуя учёта многолетних сдвигов в атмосферной циркуляции при планировании вмешательств [Chen et al, 2022].

На леднике Баркрак выявлена чёткая положительная зависимость между зимними осадками и годовым балансом массы. В годы El Niño годовой баланс приближался к равновесию (меньшая потеря массы), тогда как в годы La Niña наблюдались наиболее высокие отрицательные значения баланса. В среднем за последние восемь лет темпы деградации (отрицательный баланс) в El Niño были в *три раза ниже*, чем в La Niña. Физически это объясняется возросшей зимне-весенней аккумуляцией и повышенным альбедо поверхности при наличии свежего снега, что приводит к сокращению летних потерь массы.

График демонстрирует, что с ростом годового количества осадков потери массы снижаются (баланс становится менее отрицательным). В годы El Niño, как правило, наблюдаются и большие осадки, и менее отрицательный баланс, тогда как точки La Niña группируются в области низких осадков и сильной отрицательной величины баланса. Коэффициент корреляции r между осадками и балансом достигает $\sim 0,8$, что подтверждает высокую чувствительность ледника к изменениям аккумуляции.

Обсуждение. *Механизмы* влияния дополнительного снега. Дополнительная зимне-весенняя аккумуляция снега (на $\sim 10\text{--}15\%$ выше нормы), обеспеченная как естественными климатическими факторами (ENSO), так и целевым засеваем облаков, воздействует на ледники через два основных механизма. Во-первых, прямое увеличение массы за счёт большего объёма снега повышает баланс массы (увеличивается запас льда/снега к началу абляционного сезона). Во-вторых, свежевыпавший снег имеет высокое альбедо, поэтому наличие более толстого снежного покрова дольше сохраняет поверхность ледника светлой и холодной, уменьшая поглощение солнечной радиации и снижая темпы таяния летом. Эти два эффекта работают синергически, позволяя частично компенсировать потери массы даже в условиях продолжающегося потепления.

Потенциал засева облаков. Искусственное увеличение осадков методом засева облаков проявляет себя как *дополнительный фактор*, который можно использовать в благоприятные годы. По литературным данным, зимний орографический засев (в горах) может давать прибавку осадков порядка 5–15% при оптимальных обстоятельствах. Под «оптимальными» понимаются ситуации с обилием переохлаждённых облаков и правильными условиями формирования осадков – то есть фактически годы с мощными западными переносами влаги, которые нередко совпадают с фазой El Niño. В годы El Niño эффект засева ожидается максимальным, поскольку исходное облако уже близко к насыщению и даёт обильные снегопады; добавление реагентов (ядра льдообразования AgI) приводит к выпадению ещё большей части облачной воды в виде снега. Напротив, в годы La Niña общий дефицит влаги ограничивает эффективность метода – просто нечего «выжимать» из атмосферы при скудной облачности. Тем не менее, даже небольшие целевые увеличения осадков в засушливые периоды могут дать положительный эффект для ледников, особенно если осуществлять засев точно над наиболее уязвимыми ледниковыми районами.

Предлагаемый пилотный эксперимент (см. выше) направлен на проверку гипотезы о том, что *управляемое наращивание снега* способно замедлить деградацию ледников [Li et al. 2022]. Разработанный дизайн эксперимента включает современный

инструментарий мониторинга и контроля результатов. Последовательность шагов: выбор подходящих условий ENSO (эпизоды El Niño/La Niña) → отбор облачных событий для вмешательства → случайное распределение событий на «засев» и «контроль» → проведение мероприятий (засев облаков) и параллельные наблюдения (AWS, снегомерные рейки на леднике, спутниковый мониторинг, метеорадар, химический анализ проб снега) → последующая обработка данных и сравнение показателей между засеянными и контрольными эпизодами → вывод о влиянии вмешательства на баланс массы ледника. Такой подход обеспечит статистическую обоснованность результатов и проверку нашей гипотезы в реальных условиях.

Введённые KPI задают конкретные критерии успеха. Ожидается, что при сочетании факторов ENSO и засева можно добиться суммарного прироста осадков до ~15–20% (10–12% за счёт ENSO + 5–10% за счёт засева). Согласно рассчитанным зависимостям, это потенциально способно обеспечить прибавку баланса массы порядка +0,1–0,2 м в.э. в год для небольшого ледника – величину, близкую к нулевому балансу или даже переходу к положительному балансу в отдельные годы. Дополнительный снег также приведёт к понижению ELa и повышению альбедо, что стабилизирует ледник. Гидрологический эффект выразится в более полном заполнении весеннего стока и смягчении пиков половодья, что выгодно для водохранилища. Конечно, фактическая результативность будет зависеть от многих факторов (вариабельность погоды, эффективность дисперсии реагента, реакция конкретного ледника и др.), поэтому *требуется реализация пилотного проекта* для получения практических данных.

Заключение ENSO выступает значимым климатическим фактором для Пскемского бассейна: в годы El Niño прирост осадков может составить 10–12%, что сопровождается замедлением деградации ледников. Добавление целевого засева облаков способно увеличить аккумуляцию на 5–10% и в совокупности с ENSO обеспечить до 15–20% прироста. Это создаёт предпосылки для частичной стабилизации массы малых ледников. Окончательные выводы требуют проведения пилотного проекта с длительностью не менее 3–4 лет. Согласно рассчитанным зависимостям, это потенциально способно обеспечить прибавку баланса массы порядка +0,1–0,2 м в.э. в год для небольшого ледника – величину, близкую к нулевому балансу или даже переходу к положительному балансу в отдельные годы.

Успешная реализация проекта откроет новые возможности для адаптации водохранилищ и гидроэнергетики к изменению климата в горах Центральной Азии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Каталог ледников Республики Узбекистан. Часть 1. Чаткало-Кураминский регион (бассейны рек Пскем, Коксу, Акбулак, Ахангаран). – Ташкент, 2025.
2. Chen, J., Rösch, C., Rösch, M., Shilin, A., & Kanji, Z. A. (2024). Critical size of silver iodide containing glaciogenic cloud seeding particles. *Geophysical Research Letters*, 51(12), e2023GL106680. DOI: 10.1029/2023GL106680.
3. Chen, Z., Wu, R., Zhao, Y., & Wang, Z. (2022). Different Responses of Central Asian Precipitation to Strong and Weak El Niño Events. *Journal of Climate*, 35(5), 1497–1514. DOI: 10.1175/JCLI-D-21-0238.1.
4. Feng, F., Zhao, Y., Huang, A., Li, Y., & Zhou, X. (2022). Different Seasonal Precipitation Anomaly Patterns in Central Asia Associated With Two Types of El Niño During 1891–2016. *Frontiers in Earth Science*, 10, 771362. DOI: 10.3389/feart.2022.771362.
5. French, J. R., Friedrich, K., Rauber, R. M., et al. (2018). Precipitation formation from orographic cloud seeding. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(6), 1168–1173. DOI: 10.1073/pnas.1716995115.

6. Hugonnet, R., McNabb, R. W., Berthier, E., et al. (2021). High Mountain Asian glacier response to climate revealed by multi-temporal satellite observations since the 2000s. *Nature Communications*, 12, 4133. DOI: 10.1038/s41467-021-24180-y.
7. Khaydarov M., Gerlitz L. (2019). Climate variability and change over Uzbekistan – an analysis based on high resolution CHELSA data. *Central Asian Journal of Water Research*, 5(2), 1–19. DOI: 10.29258/CAJWR/2019-R1.v5-2/1-19.eng.
8. Koren, I., Alpert, P., Halfon, N., et al. (2023). The Israel-4 Cloud Seeding Experiment: Primary Results. *Journal of Applied Meteorology and Climatology*, 62(3), 343–359. DOI: 10.1175/JAMC-D-22-0077.1.
9. Li, H., Zeng, C., Xu, Y., et al. (2022). Recent Changes in Glaciers in the Northern Tien Shan, Central Asia. *Remote Sensing*, 14(12), 2878. DOI: 10.3390/rs14122878.
10. Rauber, R. M., Friedrich, K., Tessoroff, S. A., et al. (2019). Wintertime Orographic Cloud Seeding — A Review. *Journal of Applied Meteorology and Climatology*, 58(10), 2117–2140. DOI: 10.1175/JAMC-D-18-0341.1.
11. Sorg, A., Huss, M., Rohrer, M., et al. (2021). Hot spots of glacier mass balance variability in Central Asia. *Geophysical Research Letters*, 48(13), e2020GL092084. DOI: 10.1029/2020GL092084.
12. Умирзаков Г. У., Рахмонов К. Р., Мамиров Х., Акбаров Ф. Н., Зулпихаров Г. Б. (2021). Изменение баланса массы ледника Баркрак Средний под влиянием климатических факторов и его вклад в формирование стока реки Ойгаинг. *Криосфера*, № 1.